

UMA ESTRATÉGIA DENOMINADA INTERNACIONALIZAÇÃO: UMA ANÁLISE SOBRE O SETOR CALÇADISTA BRASILEIRO

Iara de Cássia Dias, Fatec Zona Leste, iara.cassia27@gmail.com
Tabata Cristina Costa Pinto, Fatec Zona Leste, tabata.costa@fatec.sp.gov.br
Roberto Ramos de Morais, Fatec Zona Leste, roberto.morais@fatec.sp.gov.br

RESUMO. A internacionalização viabilizou a expansão e a conquista de novos mercados para muitas empresas. Além disso, as empresas deixaram de ser totalmente dependentes do mercado interno. Com isso, este presente trabalho se propôs a estudar esta estratégia tão adotada pelas empresas nos últimos tempos e, procurar responder quais são os fatores que levam as empresas a adotarem a mesma. Não somente isso, mas também, analisar se as citações descritas nesta pesquisa coincidem com a prática, ou seja, o mundo real. E, para que os objetivos deste trabalho fossem alcançados aplicou-se um questionário com seis questões para a associação responsável pelo setor calçadista responder, tornando-se possível analisar a prática vivida pelos mercados e a bibliografia aqui descrita. Sendo assim, este trabalho alcançou seus respectivos objetivos e torna-se relevante para estudantes e atuantes da área ou do segmento.

Palavras-chave. *Empresa; Internacionalização; Mercado; Setor Calçadista.*

ABSTRACT. Internationalization enabled the expansion and conquest of new markets for many companies. Furthermore, companies are no longer fully dependent on the internal market. Thus, this present work proposed to study this strategy so adopted by companies in recent times and try to answer what are the factors that lead companies to adopt the same. Not only that, but also to analyze whether the quotes described in this research coincide with the practice, that is, the real world. And, so that the objectives of this work were achieved, a questionnaire was applied with six questions for the association responsible for the footwear sector to answer, thus, it was possible to analyze the practice experienced by the markets and the bibliography described here. Thus, this work achieved its respective goals and becomes relevant for students and professionals in the field or segment.

Keywords. *Keywords: Company; Internationalization; Marketplace, Footwear sector.*

1. INTRODUÇÃO

Com o surgimento da globalização, as empresas enxergaram uma oportunidade, a da expansão. E muitas destas empresas, segundo Sales et al (2015), sentiram a necessidade de internacionalizarem-se. Em seu significado mais simples, e de acordo com Maia (2003, apud SALES et al, 2015), internacionalização são as trocas: econômicas, políticas e culturais entre os países. Em outras palavras, é um processo contínuo e crescente, de empresas com atividades ou operações em solo estrangeiro. É uma estratégia que possui alguns processos, e geralmente a alguns fatores que levam as empresas a adotarem a mesma.

Sendo assim, este artigo se propôs a analisar quais são os motivos que levam as empresas do setor calçadista a se internacionalizarem, bem como, quais são as principais dificuldades que as empresas desse segmento podem encontrar e, quais são benefícios que esta estratégia oferece. Estas respostas serão obtidas por meio de um questionário aplicado a associação ABICALÇADOS. A ABICALÇADOS surgiu em 1983 em Nova Friburgo (RS), é responsável por representar o setor calçadista brasileiro e atua na defesa comercial do segmento.

Como problemática, o presente trabalho traz a seguinte pergunta: quais são os fatores que levam as empresas do setor calçadista a buscarem a internacionalização.

Como objetivo geral, identificar qual o tipo de internacionalização (Exportação, Franchising, Joint Venture ou Investimento Direto) mais adotado pelas empresas do segmento calçadista. Como objetivo específico, descobrir quais são as vantagens; desvantagens; processos a serem adotados e dificuldades vinculadas a esta estratégia. E, com isso comparar a bibliografia com a prática (mercado real), para analisar se as respostas obtidas por meio do questionário aplicado a ABICALÇADOS coincide com a teoria dos autores e entidades presentes neste trabalho.

Como justificativa este trabalho torna-se interessante para profissionais da área e estudantes da área de comércio exterior, por abordar as iniciativas de internacionalização de empresas brasileiras, de grande e médio porte do setor calçadista.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Neste capítulo foi abordado os tópicos pertinentes ao tema, assim como, foi abordado também à visão de autores e entidades do setor estudado.

2.1 INTERNACIONALIZAÇÃO

O termo internacionalização está ligado às trocas econômicas, políticas e culturais entre países.

Para Sales et al (2015), com a globalização as empresas sentiram a necessidade de se internacionalizar.

Segundo Maia (2003, apud SALES; et al, 2015), internacionalização é um processo crescente e contínuo de envolvimento da empresa nas operações e/ou atividades com outros países longe de sua base de origem. A internacionalização pode ser definida, como também sendo, uma participação crescente nas atividades internacionais.

De acordo com o portal da AIESEC (2020), internacionalizar é expandir a atuação da empresa para o mercado externo, ou seja, incluindo desde a importação até a produção de produtos e serviço em outros países.

Segundo Shimabukuro, Estender e Galvão (2014) e Fundação Instituto de Administração (FIA, 2018), existem quatro tipos de internacionalização, listados abaixo:

- **Exportação:** É a alternativa mais escolhida das empresas para adentrarem o mercado externo, sendo também considerada a de menor risco e comprometimento de capital. Em suma, a produção é feita em solo nacional e a venda é realizada para clientes internacionais. Sendo estes clientes geralmente, empresas de importação e distribuição;
- **Franchising:** É o conhecimento (*know how*) transferido entre empresas, ou seja, é um contrato entre duas ou mais organizações com um objetivo comum. Tendo como principal objetivo

alcançar um sucesso maior. Neste modelo de internacionalização, a empresa cede a sua marca e diretrizes administrativas para um empreendedor. Este processo acontece por meio de um pagamento de valor determinado, mais um pagamento em *royalties*.

- **Joint Venture**: É um modelo em que duas empresas realizam uma parceria para desenvolver um projeto por tempo determinado, tendo como meta principal o lucro;
- **Investimento Direto**: É quando uma empresa decide adentrar em um mercado internacional por completo, assumindo assim, todos os riscos, abrindo uma filial local ou construindo suas próprias instalações. Este é considerado um grau extremamente elevado de internacionalização, já que a empresa é exposta a grandes e elevados riscos tais como: os riscos em relação aos custos e riscos políticos.

2.2 Quais São os Fatores que Levam as Empresas a Internacionalizarem-se?

Segundo Hansson e Hendin (2007), alguns dos motivos que levam as empresas a optarem pela internacionalização é o simples fato do mercado interno estar saturado e haver a oportunidade de adequar-se em outro país. De acordo ainda com o autor, essa opção surge como ideia, também, quando as empresas percebem que há em outros países novos recursos estratégicos a serem explorados.

Czinkota et al (1999 apud, ALMEIDA 2012), indicam como principais motivações para a internacionalização de empresas, um conjunto de onze fatores, que são responsáveis por organizar as motivações em: proativas e reativas. Porém, de acordo ainda com os autores a ainda as motivações denominadas de: endógenas, características dos mercados, relacionais, acesso a recurso no exterior e incentivos governamentais. A seguir a descrição de cada uma, de acordo com Czinkota et al (1999 apud, ALMEIDA 2012):

- **Pró Ativas**: Vantagens interligadas, tais como: lucros, produtos unanimis, vantagens relacionada a tecnologias, informação exclusiva, compromisso da gestão, benefícios fiscais e economia de escala;
- **Reativas**: Forte pressão da concorrência, demasia da capacidade produtiva, saturação do mercado doméstico e imediação dos clientes e dos pontos de desembarque.
- **Endógenas**: Carência de desenvolvimento da empresa; emprego da capacidade produtiva disponível; obtenção de economias de escala; exploração de competências tecnológicas e diversificação de riscos.
- **Características dos Mercados**: Retrição do mercado doméstico e perspicácia de dinamismo dos mercados externos.
- **Relacionais**: Resposta a concorrentes; assistência a Clientes e abordagens por empresas estrangeiras.
- **Acesso a Recursos no Exterior**: Custos interligados a produção mais baixos no exterior e maior acesso a conhecimentos tecnológicos.
- **Incentivos Governamentais**: Apoio do Governo (país de origem ou país de destino).

Viana e Hortinha (2005 apud, ALMEIDA 2012), indicam seis principais razões que explicam o fato de empresas, mesmo sem ter grandes experiências no mercado interno, estarem atuando em pleno contexto de internacionalização procurando mercados externos. Estas razões são: o aumento da faturação, sinergias em termos de custos, redução do risco negócio dada pela diversificação dos mercados externos, colaboração com empresas e instituições públicas, domínio de mercados e por

último obter a vantagem absoluta (em nível de domínio de recursos).

2.3 Processos da Internacionalização

A expansão do negócio é algo vantajoso para um empreendimento. Pois, é a oportunidade que o negócio tem para reduzir a dependência em relação ao mercado interno. De acordo com o portal AIESEC (2020), essa oportunidade resulta também no aumento da produtividade, inovação, diversificação dos produtos e gera uma obtenção de lucro maior.

Segundo ainda o portal AIESEC (2020), são diversas as vantagens desta estratégia, tais como: Melhor posicionamento estratégico da marca; Conquista de novos mercados; Aumento do volume de vendas; Diminuição do custo de produção e Uniformização dos processos.

Porém, de acordo com o portal Endeavor Brasil (2020), a empresa deve antes, assegurar-se de que os negócios estejam em ordem, e que seus produtos ou serviços já estejam consolidados. Outro ponto importante, de acordo ainda com este portal, é o capital de giro da empresa, ou seja, a mesma deve garantir que terá capital para se aventurar em outro destino sem entrar em crise.

Mesmo estando tudo certo, a internacionalização possui alguns processos importantes que as empresas interessadas nesta estratégia precisam realizar. De acordo com o portal da AIESEC (2020), os processos são:

- **Conhecer a Legislação:** Cada país possui sua legislação, podendo esta ser totalmente diferente da legislação brasileira. Por este motivo, as empresas que almejam a internacionalização devem aprofundar-se nesse passo. E, conhecer principalmente quais são as leis que tratam da entrada de empresas estrangeiras, assim como, quais serão os direitos e deveres desta empresa em solo estrangeiro e quais serão os impostos e taxas requeridos no país de destino;
- **Desenvolver Estratégia e Plano de Negócio:** O modelo de negócio para atuação no mercado interno, não vale para o mercado externo. Por este motivo, é de suma importância que a empresa desenvolva uma estratégia bem definida e, que a mesma estabeleça planos de ação com metas a curto, médio e longo prazo. Ou seja, a empresa deve criar um plano voltado para o mercado externo almejado;
- **Preparar o Produto para a Internacionalização:** O produto também precisa passar por modificações, ou seja, ser adaptado para o mercado externo de destino. Em outras palavras, o produto deve ser atraente neste novo ambiente;
- **Criar Novas Estratégias para a Empresa no Geral:** Para que a empresa alcance o sucesso neste processo, a mesma deve preparar-se como um todo. Incluindo no processo de internacionalização, os colaboradores que irão ficar em solo nacional, compartilhando com os mesmos os processos, decisões e explicações sobre as vantagens e benefícios desta estratégia;
- **Elaborar um Plano Financeiro Específico:** Este processo de internacionalização envolve alguns investimentos específicos. Por este motivo, é necessário que a empresa crie um plano financeiro específico. É de suma importância que este plano seja criado de acordo com a situação real da empresa e de suas necessidades;
- **Crie Estratégias de Marketing Internacional:** Para adentrar ao mercado externo, é necessário que a empresa desenvolva eficientes estratégias para que sua marca obtenha o devido sucesso. Sendo assim, o marketing internacional torna-se uma importante ferramenta para auxiliar a empresa e sua marca a conquistarem esse novo ambiente;

- ***Global Mobility:*** Este passo refere-se a movimentação de pessoas. Ou seja, a empresa pode contratar estrangeiros e contar com sua vivência no país para auxiliar com informações e conhecimentos deste novo mercado, bem como, enviar colaboradores do território nacional para trabalhar nesse novo ambiente internacional, com o objetivo de os mesmos possam auxiliar nas modificações necessárias e na inserção do negócio no mercado externo.

2.4 O Mercado de Sapatos Brasileiros no Exterior

De acordo com a Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (ABICALÇADOS, 2019), o Brasil é o quarto maior produtor de calçados do mundo. Segundo informações da associação, no ano de 2020, as fábricas produziram 944 milhões de pares, sendo 113 milhões direcionados para a exportação (11,97% do total produzido).

Segundo Dienstmann (2020), antes da crise econômica, o Brasil chegou a ter produção superior a um bilhão de calçados.

De acordo com a ABICALÇADOS (2019), as empresas calçadistas movimentaram R\$21,4 bilhões no período, valor menor que em 2017. Um dos motivos que resultou nesta queda foi a deflação no preço final ao consumidor e, a impossibilidade de repassar custos de produção.

Para Dienstmann (2020), a severa competitividade com países asiáticos, como China, Hong Kong e Vietnã é um dos principais problemas vividos pela indústria coureiro-calçadista. Segundo ainda o autor, com uma maior capacidade de produção e preços conseqüentemente mais baixos, resultado da mão de obra mais barata, traz a guerra comercial entre nações, que buscam expandir seus compradores, trazendo diversas vantagens para a demanda.

Se tratando de exportação dos sapatos brasileiros, os Estados Unidos lidera este requisito (ABICALÇADOS, 2019).

De acordo com o Portal da ABICALÇADOS (2019), conforme dados elaborados, no mês de Maio, os norte-americanos importaram 782 mil pares de calçados brasileiros, pelos quais foram pagos US\$ 14,7 milhões. Estes dados são superior em comparação ao ano de 2018, tanto em volume (63,7% - 2019) como em receita (80% - 2019).

De acordo ainda com a ABICALÇADOS (2019), no acumulado dos cinco primeiros meses do ano de 2019, os Estados Unidos já somaram 5,6 milhões de pares importados do Brasil. Pelos quais, US\$ 84,76 milhões, foram despendidos, com incrementos de 31,2 % em pares, chegando a 43,4% em receita.

Para Heitor Klein, presidente-executivo da ABICALÇADOS (2019), a guerra comercial, entre EUA e China, levou os norte-americanos, que representam o maior mercado consumidor, a substituir seus fornecedores, buscando alternativas em outros países.

Informações da ABICALÇADOS (2019), demonstram que, nos cinco primeiros meses de 2019, as exportações gerais de calçados chegaram a 52 milhões de pares, pelos quais foram pagos US\$ 415,24 milhões, com incrementos de 11% em volume, e de 3,7% em receita. Somente em Maio do mesmo ano, foram embarcados 7.6 milhões de pares por US\$ 70 milhões, incrementos de 19% em pares e de 24,7% em receita. De acordo ainda com informações dos portal, o terceiro destino dos calçados brasileiros, ficou com a Bolívia. O país é responsável por 3,69 milhões de pares exportados, onde foram pagos US\$ 21,95 milhões, queda e 0,1% em pares e incrementos de 8,1% em receita.

Conforme a tabela 1, segue os estados brasileiros que mais exportam calçados para o exterior, segundo a ABICALÇADOS (2019). Entre os três estados, referente ao ano de 2019, nos cinco

primeiros meses do ano, Rio Grande do Sul foi o estado brasileiro que mais exportou calçados.

Tabela 1: Estados que Mais Exportaram Calçados:

	Quantidade de Pares	Faturamento	Varição de Pares	Varição da Receita
Rio Grande do Sul	12,17 milhões	US\$ 181,23 milhões	+11,8%	+2,7%
Ceará	19,53 milhões	US\$ 115,8 milhões	+5,6%	+15,4%
São Paulo	3,3 milhões	US\$ 44,18 milhões	+10,1%	-4,4%

FONTE: ABICALÇADOS (2019).

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Neste capítulo será descrito a metodologias utilizadas. As metodologias utilizadas no presente artigo foram à revisão bibliográfica e uma pesquisa de campo por meio da aplicação de um questionário estruturado. Foram analisados vários artigos científicos, bem como, livros sobre o tema.

Como já mencionado anteriormente, para alcançar os objetivos propostos foi elaborado um questionário estruturado, com seis perguntas referentes à internacionalização (processos, dificuldades e vantagens) tendo como respondente Letícia Sperb Maselli, Coordenadora da Unidade de Promoção Comercial da associação responsável pelo setor calçadista (ABICALÇAOS), com o intuito de realizar uma análise comparativa com autores mencionados neste artigo. Essa comparação será realizada para averiguar se a bibliografia coincide com a realidade do mercado. O questionário foi enviado e respondido via e-mail.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

De acordo com o portal da Associação Brasileira das indústrias de Calçados (ABICALÇADOS, 2021), a mesma é responsável por representar o segmento calçadista brasileiro, atuando na defesa comercial do setor e buscando melhores condições competitivas de produção em território nacional.

A Associação ABICALÇADOS surgiu no ano de 1983, em Nova Friburgo (RS), a mesma possui em seu quadro de associados empresas do segmento calçadista de todos os portes e de todos os estados do Brasil.

De acordo ainda com o portal da ABICALÇADOS (2021), mais do que uma representante comercial e política, a mesma atua continuamente na defesa de pleitos relevantes para o setor, tais como: desoneração tributária, ampliação do crédito, reforma trabalhista, melhorias logísticas, entre outros. De acordo ainda com o portal, a ABICALÇADOS funciona também como alavanca para a qualificação setorial.

Sendo assim e de acordo com o portal da associação, a mesma trabalha, cada vez mais, focando-se na criação de uma cultura de *design*, que valorize cada vez mais o calçado brasileiro não somente pela matéria prima, mas também, pelo seu processo diferenciado de desenvolvimento, resultando em calçados inovadores.

Para responder as perguntas relacionadas aos objetivos desta pesquisa, o presente trabalho contou com a colaboração da coordenadora da unidade de promoção comercial e unidade de relacionamento da

ABICALÇADOS, Leticia Sperb Masselli. A mesma irá responder a seguir as seis questões referentes ao questionário aplicado, enfatizando que, o presente trabalho possui autorização para citar o nome de Masselli e da empresa. A seguir a tabela 2, onde será demonstrado as seis questões respondidas por Masselli.

Tabela 2: Questionário Aplicado

Qual a situação atual do mercado interno de calçados?
Qual a situação atual do mercado externo de calçados?
Quais os principais concorrentes do Brasil no mercado internacional?
Quais os motivos que levam as empresas a buscarem a internacionalização?
Quais as principais dificuldades enfrentadas pelas empresas que desejam se internacionalizar?
Qual a forma de internacionalização mais frequentemente usada pelas empresas de calçados?

FONTE: Elaborado pelos Autores (2021).

Referente a primeira e a segunda questão, segundo Masselli, o mercado interno absorve 87% da produção brasileira de calçados, de modo que a dinâmica do consumo interno reflete, quase que de forma análoga, no resultado da produção. No ano de 2020, o consumo de calçados alcançou 691 milhões de pares, 18,6% a menos que no ano anterior. O consumo de calçados é altamente dependente do nível de emprego e renda no país. No primeiro trimestre de 2021, o indicador de vendas no varejo, em volume, de tecidos, vestuário e calçados acumula queda de 18,2%, em relação ao mesmo período do ano anterior.

Em relação ao mercado externo de sapatos, de acordo com Masselli, o mercado de calçados foi fortemente impactado, assim como o mercado interno, pela pandemia. A queda histórica do nível e renda mundial (-3,5%), e ainda mais expressiva nos países de alta renda, gerou uma retração de 18,1% no consumo mundial de calçados. Em 2021 percebe-se um movimento das empresas de “voltarem ao exterior”, dada à baixa expectativa de retomada consiste da demanda no mercado interno. No período, apesar da queda de -4,6%, em dólares, houve crescimento de 10,1% nos pares exportados. Tal crescimento ainda mantém o setor aquém do nível pré-pandemia.

Estas respostas sobre a atual situação do mercado interno e externo de calçados remete a citação de Dienstmann (2020), segundo o autor antes da crise econômica, o Brasil já foi responsável por produzir uma produção superior a um bilhão de calçados. Inclusive, remete a diversas citações da ABICALÇADOS, onde a mesma menciona que o Brasil é o quarto maior produtor de calçados do mundo. Porém, como citou Dienstmann (2020), a pandemia trouxe uma crise econômica, que afetou não somente o Brasil, mais diversos países, ou seja, a mesma foi responsável por alavancar o desemprego e, com isso, diminuir o poder de compra e renda no mundo prejudicando o segmento em questão.

Referente a terceira questão, quais são os principais concorrentes do Brasil no mercado internacional, segundo Masselli, destacam-se: China, Índia e Vietnã. O Brasil ocupa a quarta posição, sendo o maior fora da Ásia. Em termos de concorrência, por padrão de produto, destacam-se também: Espanha e Portugal.

Essa resposta de Masselli coincide com a citação de Dienstmann (2020), onde o autor menciona China, Hong Kong e Vietnã, como os principais concorrentes brasileiros. De acordo com o autor, é severa a competitividade com países asiáticos, alguns dos motivos são: maior capacidade de produção, mão de obra barata e preços conseqüentemente mais baixos, resultando em uma guerra comercial entre nações, guerra esta responsável por captar novos clientes e favorecer a demanda.

Referente a quarta questão, quais são os motivos que levam as empresas brasileiras a se

internacionalizarem, Masselli destaca sete, como principais. E são eles:

- Diversificação de mercados;
- Ampliação da carteira de clientes;
- Redução de riscos;
- Melhoria de processos e qualidade;
- Aumentar o faturamento;
- Tornar sua marca conhecida em outros países e, por consequência, mais prestigiada no mercado doméstico;
- Aumentar a produção, considerando a sazonalidade a favor do aumento da produção de cada coleção;

De acordo ainda com Masselli, na prática existe ainda um aumento no interesse pela exportação sempre que o câmbio está favorável. Porém, não destacamos este motivo sólido para a internacionalização.

A resposta de Masselli é mais direta e clara, porém, coincide com diversos autores presentes nesta pesquisa. E, alguns destes autores completam sua resposta ou agregam mais motivos. Entre as citações temos a de Hansson et al (2007), segundo o autor, um dos motivos que levam as empresas a optarem pela internacionalização é o simples fato do mercado interno estar saturado e haver outras oportunidades em outros países. E, de acordo com Viana e Hortinha (2005), a seis motivos que levam as empresas a adotarem esta estratégia: aumento da faturação; sinergias em termos de custo; redução do risco negócio dada pela diversificação dos mercados externos; colaboração com empresas e instituições públicas; domínio de mercados e vantagem absoluta, em nível de domínio de recursos. Além disso, de acordo com a resposta de Masselli, o autor Czinkota (1999 apud, ALMEIDA 2012), enquadra estas motivações em: Características dos Mercados; Endógenas e Relacionais.

Referente a quinta questão, sobre quais são as principais dificuldades enfrentadas pelas empresas que desejam internacionalizar-se, Masselli responde que são: a falta de planejamento e preparação para a exportação. Poucas empresas entendem que cada mercado alvo da empresa deve ser considerado tão importante quanto o próprio Brasil. Segundo ainda Masselli, é preciso estruturar uma equipe dedicada, traçar uma estratégia específica e investir. De acordo com o portal Endeavor (2020), além dos pontos citados acima por Masselli, a empresa deve antes, assegurar-se de que os negócios estejam consolidados e, que a mesma possua capital de giro suficiente para se aventurar em outros mercados externos sem entrar em uma crise e prejudicar todo o negócio. De acordo com o portal AIESEC (2020), mesmo que esteja tudo e acordo, ainda a alguns passos para que a empresa consiga internacionalizar-se com êxito, sendo estes: estudar o mercado internacional da empresa; entender a legislação do país de destino; desenvolver uma estratégia e um bom plano de negócios; preparar o produto para a internacionalização; criar novas estratégias para a empresa no geral; elaborar um bom plano financeiro; criar estratégias de marketing internacional e investir em *global mobility*. Pode-se observar que o investimento, a estruturação e uma equipe e traçar uma estratégia, citados por Masselli são de extrema relevância no processo de internacionalização.

Referente a sexta questão, qual o modelo de internacionalização mais adotado pelas empresas, de acordo com Masselli, a maioria das empresas exportadoras consegue realizar o processo de exportação internamente (exportação direta), apesar de tradings e comerciais exportadoras ainda terem um papel muito importante principalmente para as pequenas e médias ou mesmo para as iniciantes (exportação indireta).

O modelo de franquias internacionais não é frequente, exige um envolvimento e maturidade muito maior por parte das empresas.

Muitas empresas buscam distribuidores locais para cuidarem da operação em diferentes mercados. Outras trabalham com representantes por países ou mesmo regiões.

Em relação à resposta de Masselli, Shimabukuro, Estender e Galvão (2014) e Fundação Instituto de Administração (FIA, 2018), o modelo exportação é o mais escolhido pelas empresas para adentrarem o mercado externo, por ser um modelo de menor risco e comprometimento de capital. Já que os outros modelos exigem um envolvimento maior e maior comprometimento de capital.

5. CONCLUSÃO

Com tudo, considera-se que, tantos os objetivos gerais desta pesquisa, quanto os objetivos específicos foram atingidos.

Primeiramente, por meio da pesquisa bibliográfica foi possível identificar quais são os benefícios da internacionalização, bem como, as vantagens e desvantagens desta estratégia e seus respectivos benefícios.

Em segundo lugar, os objetivos específicos também foram alcançados. Por meio de um questionário estruturado com seis questões alcançou-se respostas mais precisas em relação ao setor calçadista brasileiro, tais como: qual o modelo de internacionalização mais adotado pelas empresas, quais são os cuidados e estratégias a serem adotados, quais são os motivos que levam as mesmas a adotarem a internacionalização e quais são as vantagens deste processo. E, com estas respostas foi possível analisar que bibliografia e realidade coincidem-se, as citações de diversos autores presentes neste trabalho completam ou agregam as respostas obtidas com o questionário respondido por Masselli da ABICALÇADOS, entre eles Hansson et al (2007); Viana e Hortinha (2005); Portal Endeavor e Portal AIESEC (2020).

A problemática desta pesquisa também foi resolvida, tendo como resposta, que os principais fatores que levam as empresas a se internacionalizarem, de acordo com a resposta da associação ABICALÇADOS, são: diversificação de mercados, ampliação da carteira de clientes, redução de riscos, melhoria de processos e qualidade, aumentar o faturamento, tornar a marca mais prestigiada e aumentar a produção.

Além disso, e atendendo ao objetivo geral desta pesquisa, foi possível ver que a exportação é um dos modelos mais escolhidos pelas empresas por se tratar de um modelo de internacionalização mais seguro e por ser de menor risco para as empresas. Os outros modelos exigem mais maturidade por parte das empresas e um investimento maior, além de possuírem riscos maiores.

Por fim, como sugestão para trabalhos futuros, abordar o processo de internacionalização de uma empresa do ramo calçadista ou estudar uma empresa do segmento que já realizou este processo, seria de grande valia. Pois, os processos seriam estudados passo-a-passo e as análises sobre cada etapa, vantagem e desvantagem seriam avaliadas e descritas com mais detalhes.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos ao nosso orientador Professor/Mestre: Roberto Ramos de Moraes, por sua dedicação,

orientação e colaboração para com este trabalho; agradecemos as Professoras/Mestre: Giseli Passador e Juliana Vales, por solucionar nossas dúvidas e contribuir com suas dicas e orientações. Agradecemos também a Masselli e a ABICALÇADOS que colaboraram com este trabalhando, tornando-o mais preciso e relevante para alunos da área, atuantes e pesquisadores. Por fim, agradecemos a nossa querida instituição FATEC Zona Leste, pelo apoio e por sempre incentivar a pesquisa.

REFERÊNCIAS

- ABICALÇADOS. **Estados Unidos Puxaram Exportações de Calçados**. 2019. Disponível em: <<https://www.abicalcados.com.br/noticias>>. Acesso em: 13 de fev de 2021, às 11h30;
- AIESEC. **Internacionalização de Empresas Brasileiras: 5 exemplos de sucesso**. 2021. Disponível em: <aiesec.org.br>. Acesso em: 14 de fev de 2021, às 10h00;
- ALMEIDA, Bruna Manuela Direito. **As Motivações que Levam as Empresas a Internacionalizarem-se o Fenômeno do *Born Global*: Estudo de Caso de Três Empresas Estrangeiras**. 2012. Dissertação de Mestrado em Marketing. Universidade Beira Interior. Covilhã, Portugal. Disponível em: <<https://ubibliorum.ubi.pt/bitstream>>. Acesso em: 11 de abr de 2021, às 10h00;
- DIENSTMANN, João. **Competitividade no Exterior Desafia o Mercado Brasileiro**. Jornal do Comércio. Disponível em: <<https://www.jornaldocomercio.com>>. Acesso em: 14 de fev de 2021, às 08h30;
- ENDEAVOR BRASIL. **Internacionalização: Muito além das fronteiras do Brasil**. 2020. Disponível em: <endeavor.org.br/estrategia-e-gestao>. Acesso em: 13 de fev de 2021, às 08h30;
- HANSSON, A. HENDIN, K. **Motives for internationalization Small Companies in Swedish Incubators and Science Park Sweden**. Upp Sala University.
- FIA – Fundação Instituto de Administração. **Internacionalização de Empresas: Importância, como conduzir e modos de implantação**. 2018. Disponível em: <<https://www.fia.com.br>>. Acesso em: 11 de abr de 2021, às 09h00;
- SALES, Geslaine Ferreira; OLIVEIRA, Felipe Flausino de; PORTUGAL JÚNIOR, Pedro dos Santos; SOUZA, Reginaldo da Silva; PORTUGAL, Nilton dos Santos. **O Processo de Internacionalização de Empresas Brasileiras: Análise da estratégia de uma empresa do sul de Minas**. 2015. Disponível em: <<https://aidb.com.br/seget/arquivos/artigos>>. Acesso em: 21 de set de 2021, às 15h40;
- SHIMABUKURO, Mayara; ESTENDER, Antônio Carlos; GALVÃO, Margareth. **Gestão de Negócio e a Internacionalização de Empresas**. SEGET XI (Simpósio de Excelência em Gestão e Tecnologia.). 2015. Disponível em: <aedb.br/arquivos/artigos14/302015.pdf>. Acesso em: 13 de fev de 2021, às 08h00;